

Lic. Greidis Len Hechavarría Marange

greidislenhechavarría@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9073-9380>

Licenciada en Educación, Especialidad Matemática. Directivo de Educación Secundaria Básica en la Ciudad Escolar “26 de Julio” Santiago de Cuba. Maestrante en el Programa de Investigación Educativa de la Universidad de Oriente, Cuba.

Dr.C Jorge Mesa Vazquez

<https://orcid.org/0000-0001-7457-5323>

Licenciado en Educación, Especialidad Matemática – Computación. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente e Investigador de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Cómo citar este texto:

Hechavarría Marange, G. L., Mesa Vazquez, J. (2025). Apuntes hacia la investigación del papel de medios de enseñanza en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas. *Investigamos*. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 45-58. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15411882>

Recibido: 25 de marzo de 2025.

Aceptado: 26 de abril de 2025.

Publicado: mayo 2025.

Catalogado por:

APUNTES HACIA LA INVESTIGACIÓN DEL PAPEL DE MEDIOS DE ENSEÑANZA EN LA MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

NOTES TOWARDS RESEARCH ON THE ROLE OF TEACHING MEDIA IN MOTIVATION FOR LEARNING TRIGONOMETRIC RATIOS

Greidis Len Hechavarría Marange
Licenciada en Educación, Especialidad Matemática. Directivo de Educación Secundaria Básica en la Ciudad Escolar "26 de Julio"
Santiago de Cuba. Maestrante en el Programa de Investigación Educativa de la Universidad de Oriente, Cuba.

<https://orcid.org/0009-0001-9073-9380>
greidislenhechavarria@gmail.com

Jorge Mesa Vazquez
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente e Investigador de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0001-7457-5323>

RESUMEN

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y sobre todo en contenidos de Trigonometría está catalogados como los que mayores insuficiencias aportan en los exámenes a los estudiantes de noveno grado en la secundaria básica, a partir de la pobre motivación de los educandos y la carencia de medios que visibilicen el con qué se enseña y se aprende este contenido. Es entonces que se requiere de movilizar desde componentes no personales estrategias de aprendizaje que permitan una mejor asimilación del contenido y apropiación de los conocimientos establecidos en los objetivos del grado; de lo cual se deriva la necesidad de sistematizar la temática de los medios de enseñanza. Los resultados más relevantes del presente estudio lo constituyen el diseño teórico-metodológico del informe derivado de la Maestría en Investigación Educativa, que aporta un sistema de medios de enseñanza que aportan un tránsito de los tradicionales a los virtuales o tecnológicos que hagan más atractivo y significativo el contenido y aprendizaje respectivamente. Esto es posible con la implementación de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, la aplicación de la hermenéusis, el analítico-sintético, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, el método inductivo-deductivo, así como el sistémico-estructural-funcional. La propuesta del sistema de medios de enseñanza para la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en noveno grado de Secundaria Básica es sometida a evaluación de pertinencia y factibilidad mediante talleres de socialización con claustro de profesores de la Secundaria Básica "José Luis Tasende de las Muñecas" en el municipio Santiago de Cuba.

Palabras clave: aprendizaje, medios de enseñanza, matemáticas, trigonometría, motivación.

Abstract

The teaching-learning process of mathematics, and especially trigonometry, is categorized as the one that causes the greatest shortcomings in exams for ninth-grade students in basic secondary school. This is due to poor student motivation and a lack of resources that make visible how this content is taught and learned. It is therefore necessary to mobilize learning strategies from non-personal components that allow for better assimilation of the content and appropriation of the knowledge established in the degree objectives; from this arises the need to systematize the subject of teaching aids. The most relevant results of this study are the theoretical and methodological design of the report derived from the Master's in Educational Research, which

provides a system of teaching aids that facilitate a transition from traditional to virtual or technological teaching aids, making the content and learning more attractive and meaningful, respectively. This is possible through the implementation of an exhaustive bibliographic search, the application of hermeneutics, the analytic-synthetic approach, the transition from the abstract to the concrete, the inductive-deductive method, and the systemic-structural-functional approach. The proposed teaching aid system for motivating the learning of trigonometric ratios in ninth grade of basic secondary school is subjected to an evaluation of its relevance and feasibility through socialization workshops with the teaching staff of the "José Luis Tasende de las Muñecas" Basic Secondary School in the municipality of Santiago de Cuba.

Keywords: learning, teaching aids, mathematics, trigonometry, motivation.

NOTAS PARA PESQUISA SOBRE O PAPEL DOS MEIOS DE ENSINO NA MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM DE RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS

Resumo

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática, e em particular da Trigonometria, é classificado como o que mais fragilidade provoca nos testes dos alunos do nono ano do ensino secundário básico, devido à baixa motivação dos alunos e à falta de meios para tornar visível a forma como este conteúdo é ensinado e aprendido. É então necessário mobilizar estratégias de aprendizagem a partir de componentes não pessoais que permitam uma melhor assimilação dos conteúdos e apropriação dos conhecimentos estabelecidos nos objetivos do curso; daí surge a necessidade de sistematizar a temática do ensino dos media. Os resultados mais relevantes deste estudo são o desenho teórico e metodológico do relatório derivado do Mestrado em Investigação Educacional, que fornece um sistema de media de ensino que facilita a transição dos media tradicionais para os media virtuais ou tecnológicos, tornando o conteúdo e a aprendizagem mais atrativos e significativos, respetivamente. Tal é possível através da implementação de uma pesquisa bibliográfica exaustiva, da aplicação da hermenêutica, da abordagem analítico-sintética, da transição do abstrato para o concreto, do método indutivo-dedutivo, bem como da abordagem sistémico-estrutural-funcional. O sistema de auxílio didático proposto para motivar os alunos a aprenderem razões trigonométricas no nono ano do ensino secundário básico está a ser avaliado quanto à sua relevância e viabilidade através de workshops com o corpo docente da escola secundária básica "José Luis Tasende de las Muñecas", no município de Santiago de Cuba.

Palavras-chave: aprendizagem, materiais didáticos, matemática, trigonometria, motivação.

NOTES POUR LA RECHERCHE SUR LE RÔLE DES MÉDIAS D'ENSEIGNEMENT DANS LA MOTIVATION POUR L'APPRENTISSAGE DES RAPPORTS TRIGONOMÉTRIQUES

Résumé

Le processus d'enseignement-apprentissage des mathématiques, et en particulier de la trigonométrie, est classé comme celui qui provoque les plus grandes faiblesses aux examens des élèves de neuvième année du secondaire de base, en raison de la faible motivation des élèves et du manque de moyens pour rendre visible la manière dont ce contenu est enseigné et appris. Il est alors nécessaire de mobiliser des stratégies d'apprentissage à partir de composantes non personnelles qui permettent une meilleure assimilation du contenu

et une appropriation des connaissances établies dans les objectifs du diplôme ; d'où la nécessité de systématiser le sujet de l'enseignement des médias. Les résultats les plus pertinents de cette étude sont la conception théorique et méthodologique du rapport issu du Master en recherche pédagogique, qui fournit un système de supports pédagogiques facilitant la transition des supports traditionnels aux supports virtuels ou technologiques, rendant le contenu et l'apprentissage plus attrayants et significatifs, respectivement. Cela est possible grâce à la mise en œuvre d'une recherche bibliographique exhaustive, à l'application de l'herméneutis, à l'approche analytique-synthétique, au passage de l'abstrait au concret, à la méthode inductive-déductive, ainsi qu'à l'approche systémique-structurelle-fonctionnelle. Le système d'aide à l'enseignement proposé pour motiver les élèves à apprendre les rapports trigonométriques en neuvième année de l'école secondaire de base est en cours d'évaluation pour sa pertinence et sa faisabilité à travers des ateliers avec le personnel enseignant de l'école secondaire de base José Luis Tasende de las Muñecas de la municipalité de Santiago de Cuba.

Mots-clés : apprentissage, supports pédagogiques, mathématiques, trigonométrie, motivation.

INTRODUCCIÓN

La Educación Secundaria Básica como todo el sistema educativo cubano se encuentra en proceso del III Perfeccionamiento. En esta nueva etapa aun cuando se busca mejorar todo el proceso de enseñanza aprendizaje y educativo general, el MINED sigue prestando especial atención a la enseñanza de la Matemática, ya que es la encargada de sustentar un pensamiento lógico, promover la solución de problemas y establecer para con los estudiantes, alternativas de trascender las fronteras reproductivas con la aplicación de métodos creativos en diferentes contextos.

Sin embargo, desde las Bases Orientadoras de la Actividad (BOA) u otras concepciones de la organización del PEA y durante el mismo es imprescindible que los estudiantes estén motivados por aprender, lo que demuestra que el aprendizaje es significativo, se logra mejor asimilación del contenido y destaca el carácter desarrollador de la Educación Secundaria Básica desde la asignatura. Estudios como los de: Solanilla (2015); Villalobos (2016); McMillian Jenkins (2022) y Guaján Otavalo (2023); son del criterio que es una necesidad la motivación en la enseñanza de la matemática y específicamente las más recientes en la trigonometría. En ese marco, los contenidos de trigonometría continúan siendo piedra angular para la Matemática Noveno Grado, según lo establece el programa vigente, lo que no está alejado de las tendencias internacionales de la enseñanza de la Matemática para el nivel medio en la mayoría de los países consultados.

La trigonometría es un área fundamental de la Matemática y que se presenta con muchas dificultades en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los educandos de la Secundaria Básica, conocida en gran parte del mundo como Enseñanza o Educación Media.

De acuerdo con Mendoza (2020), la trigonometría tiene como objeto de estudio las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos, así como las funciones asociadas a los ángulos, conocidas en la literatura especializada como funciones trigonométricas. Esta rama de las matemáticas, según afirman Arhin y Hokor (2021), constituye una parte esencial del currículo de matemáticas en la educación secundaria en la mayoría de los países a nivel mundial, debido a que articula el álgebra, la geometría y el razonamiento gráfico, al mismo

tiempo que es un prerrequisito para el cálculo y otras disciplinas como la física.

En la Educación Secundaria Básica del Sistema educacional cubano la trigonometría forma parte de los contenidos de la Matemática 9º grado, según los objetivos a vencer en el nivel los educandos deben lograr: resolver ejercicios y problemas de cálculo de longitudes de segmentos y amplitudes de ángulos, aplicando las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. (MINED, 2019. p. 2), lo cual ha sido refrendado en las adaptaciones curriculares a la asignatura por el MINED en el curso escolar 2020-2021.

Esto demuestra que en el diseño curricular de la matemática en la Educación Media como se conoce a nivel internacional el aprendizaje de la Trigonometría es esencial y está signado con regularidad en los planes de estudio y programas de asignatura. Esta determinación redundante en el hecho que como plantea Vitola de la Rosa (2023):

“La enseñanza de la trigonometría es fundamental para el aprendizaje en otros campos de las matemáticas, tales como el álgebra lineal, el cálculo diferencial, el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales, a la vez que favorece el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la argumentación y la solución de problemas en los estudiantes”. (p. 231)

No obstante, es de igual manera reconocido que redundante en ser un contenido de difícil asimilación y comprensión por parte de los educandos, por lo que requiere de un tratamiento especial. La enseñanza de la trigonometría desde estas perspectivas ha sido abordada por varios autores a nivel internacional. En los últimos años, puede decirse que la temática tiene una revitalización, de forma tal que se encuentran trabajos como los de: Ponce Silva (2019); Zamorano, et. al. (2020); Aray Andrade, et. al. (2020); Ceballos y Cuaran (2022); Vitola de la Rosa (2023); Gómez y Toirres (2023); Vayas Torres, et. al. (2024); Delgado, et. al. (2024) y Rojas Araujo (2025).

Sin embargo, a partir de la experiencia práctica de la investigadora le conlleva a coincidir con el criterio de los españoles Gutiérrez y Fiallo (2009), quienes han declarado que:

“El estudio de la trigonometría puede convertirse en un proceso memorístico y rutinario, sin ningún sentido ni utilidad para los estudiantes si no se les brindan las condiciones para que logren una comprensión profunda, dinámica y utilitaria de estos conceptos, sus propiedades y relaciones. Por esta razón, es importante para los estudiantes que el tema incluya no solo una serie de conceptos y fórmulas, sino también herramientas y estrategias útiles para explorar, relacionar, conjeturar y demostrar”. (p. 148)

Las cuestiones inherentes a fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Trigonometría en gran medida y apoyada en el criterio anterior, está en la falta de un aprendizaje significativo, ya que se asimila el contenido para un ejercicio memorístico al enfrentar un examen. Esto demuestra que los resortes motivacionales que debe utilizar el docente en la clase, no devienen en que el conocimiento y habilidades para resolución de problemas trigonométricos sean efectivas, por lo que se requieren de alternativas que impacten

en la transformación de esta realidad.

Y la pregunta estaría dada en el por qué los educandos no se motivan por la matemática y en especial por la Trigonometría. Para ello, apunta Aray Andrade, et. al. (2020); que el hecho es que la trigonometría es una materia un tanto árida para muchos alumnos cuando se sigue una clase con una dinámica tradicional: el maestro quiere explicar todo en el pizarrón. (p. 70)

Esta opinión anterior unida al criterio de Zamorano, et. al. (2020); ambas compartidas por la investigadora, vislumbra que diversas investigaciones demuestran que la enseñanza y aprendizaje de trigonometría sigue siendo un tema complejo de comprender tanto para los estudiantes como para los profesores. Sus dificultades emanan en cierta medida de las prácticas de enseñanza tradicional y con la presión de cubrir los contenidos especificados en el plan de estudio en un tiempo limitado, no dando mucho espacio a la creatividad o la experimentación didáctica.

De esta forma los estudiantes son entonces sometidos a procedimientos repetitivos basados en una postura del Conductismo de Skinner (Triglia, 2016), mediante evaluaciones cíclicas. El proceso se repite una y otra vez y el aprendizaje supuestamente se refuerza por medio de la repetición. Sin embargo, este tipo de prácticas pedagógicas no suelen estimular la creatividad y no incorporan la premisa de que los seres humanos agregan significados al proceso de pensamiento (Johnson, 2013). La visión constructivista en cambio, postula que los estudiantes deben aprender construyendo algo con su conocimiento previo (Ambrose, et. al., 2010) y que la combinación de la información nueva con los conceptos ya interiorizados produce un aprendizaje significativo de Ausbel (Torres, 2016).

Bajo este enfoque, se avanzó a otros postulados de aprendizaje como el histórico cultural (Vygotsky, 1896-1934) donde los estudiantes son partícipes de su aprendizaje, logran transitar a estadios superiores de su zona de desarrollo próximo y reconocen el valor práctico trascendente de los nuevos conocimientos incorporados. Es por ello que se requieren de metodologías y prácticas más activas y participativas para el aula.

Para fundamentar estas cuestiones de contexto, que no es solo nacional, sino que aluden a escenarios foráneos, en diagnóstico inicial la autora constata existen un grupo de **insuficiencias** notables que deben ser declaradas para iniciar la identificación de la ruta investigativa, entre las que destacan:

- la mayoría de los docentes prefieren para motivar a los educandos, mantener métodos y medios de enseñanza de enseñanza de la Matemática muy básicos y tradicionales, debido a la falta de confianza o comodidad en los recursos tecnológicos o nuevas tecnologías para aplicar en sus clases,
- la falta de accesos a dispositivos y a una conexión a internet estable que no limite la implementación de recursos digitales como medios de enseñanza en las clases de Trigonometría,
- la auto preparación del docente y adaptación en el contenido a medios de enseñanza que

transiten de lo tradicional a los tecnológico y digital, puede demandar mucho tiempo sobre todo para los más experimentados por la resistencia al cambio o el limitado acceso a herramientas tecnológicas, lo cual es más difícil para aquel docente que tiene una carga docente elevada,

- algunos docentes se le hace difícil el monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de medios tecnológicos y/o digitales, lo cual puede limitar la fase de evaluación y seguimiento al aprendizaje individualizado de los educandos, máxime en clases predominantemente expositivas
- los estudiantes manifiestan desinterés por el aprendizaje de la matemática con énfasis en la trigonometría, al percibirla como abstracta y desconectada de la realidad, lo que se refleja en los resultados académicos parciales y finales de cada período.

Ello permite a la autora declarar como **problema científico**: ¿Cómo influyen los medios de enseñanza en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en estudiantes de 9º grado de Secundaria Básica, considerando las insuficiencias en recursos didácticos, prácticas pedagógicas y formación docente?

De esta manera la investigación es direccionada en función de uno de los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la trigonometría para alcanzar la motivación por este contenido en educandos de 9º en la Educación Secundaria básica: los medios de enseñanza. Por tanto, al concebir que los medios responden al con qué se enseña y se aprende, permitiendo si los mismos son atractivos y de carácter didáctico significativo, pueden mejorar la motivación y en resultante el aprendizaje. Todo lo cual permite determinar como **Tema** de estudio: el papel de medios de enseñanza en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en 9º de la educación Secundaria Básica

La investigación persigue como **Objetivo** general del estudio la elaboración de un sistema de medios de enseñanza para motivar el aprendizaje por las razones trigonométricas en educandos de 9º de la Secundaria Básica “José Luis Tasende de las Muñecas” de Santiago de Cuba.

Se concreta el **Objeto de estudio** en el proceso de enseñanza aprendizaje de la trigonometría en la educación Secundaria Básica, mientras el **Campo de acción** radica en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas mediado por los medios de enseñanza.

Al concebir las **Preguntas científicas** como cuestionamientos orientadores en el proceso investigativo se plantean las siguientes:

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que posibilitan incidir favorablemente en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º de la educación Secundaria Básica?
2. ¿Cuál es la evolución histórico-lógica de la enseñanza-aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º de la educación Secundaria Básica?

3. ¿Cuál es el estado actual de la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º grado en la Escuela Secundaria Básica “José Luis Tasende de las Muñecas” de Santiago de Cuba?
4. ¿Qué características y rasgos trascendentes debe poseer el sistema de medios de enseñanza para incidir positivamente en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º grado en la Escuela Secundaria Básica?
5. ¿Cuáles son los resultados a obtener en la validación de la propuesta práctica?

Para resolver los cuestionamientos anteriores se declaran como **Tareas científicas**:

1. Caracterizar los referentes teóricos y metodológicos que posibilitan incidir favorablemente en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º de la educación Secundaria Básica.
2. Sistematizar los aportes teórico-metodológicos de aportes de investigaciones educativas sobre la utilidad de los medios de enseñanza en la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º de la educación Secundaria Básica.
3. Diagnosticar estado actual de la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en educandos de 9º grado en la Escuela Secundaria Básica “José Luis Tasende de las Muñecas” de Santiago de Cuba.
4. Elaborar un sistema de medios de enseñanza para motivar el aprendizaje por la trigonometría en educandos de 9º grado en la Escuela Secundaria Básica
5. Valorar la pertinencia y factibilidad de la propuesta didáctico-metodológica elaborada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las tareas de investigación se desarrollan mediante la utilización, desde el punto de vista epistémico, los métodos que a continuación se relacionan:

Métodos empíricos

El **análisis documental**: en la revisión bibliográfica en torno a, lo que en teoría y metodología sobre los medios de enseñanza y la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en la Educación Secundaria Básica tanto a nivel internacional, como nacional y local se ha elaborado con anterioridad. Permite la profundización en la bibliografía existente sobre las tendencias y perspectivas actuales del problema-objeto de estudio en específico.

La **observación directa y participante**: para percibir, a nivel general, las insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la trigonometría 9º de la Secundaria Básica, así como las posteriores transformaciones con la implementación práctica de la propuesta en relación a la motivación por las razones trigonométricas.

Las **encuestas y entrevistas**: que contribuyen a la obtención de información útil en el diagnóstico y caracterización empírica, como parte de la etapa inicial de la investigación.

Talleres de socialización: para conocer en el intercambio con los docentes de la Educación Secundaria Básica y específicamente los que imparten matemática 9º en su aceptación para con el sistema de medios de enseñanza propuesto.

Métodos teóricos

El **analítico-sintético**: asociado al trabajo con documentos y fuentes relacionadas con el tema, el cual posibilita revelar los diversos componentes que forman parte de la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas en 9º, al descomponerlos en sus partes, cualidades y múltiples relaciones sin dejar de tener en cuenta su unidad interna, características e interrelación dialéctica.

El **inductivo-deductivo**: se emplea para el estudio particular de todos los documentos, informes de investigación y fuentes bibliográficas acerca del objeto-campo de estudio.

La **Hermenéusis**: permite la interpretación profunda tanto de los significados y sentidos del proceso de sistematización teórica y metodológica en la investigación y su puesta en práctica desde el entendimiento de la relación medios de enseñanza para la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas.

El **sistémico estructural funcional**: en la concepción del sistema de medios de enseñanza con sus elementos externos y relaciones internas sustentadas por núcleos motivacionales y didáctico-metodológicos intencionados en el contenido de las razones trigonométricas.

Matemático-estadísticos

La **Estadística descriptiva**: para realizar la tabulación de datos, a través de tablas de distribución de frecuencias, así como en la construcción de histogramas de barras que ilustran las evidencias empíricas encontradas.

Los métodos que se utilizan con un carácter operacional para la realización de la investigación científica, se complementan con procedimientos del pensamiento lógico presentes durante todo el estudio, análisis y profundización en el objeto y campo de la investigación.

La triangulación metodológica permitirá para luego de aplicar los métodos empíricos, diferenciar los aspectos casuales de las causas reales que generan las insuficiencias en el objeto-campo de estudio. Además, se aplica el procedimiento heurístico-matemático para el buen Estado del Arte de Viltre, (2024); lo que permite

una actualidad y relevancia de la bibliografía utilizada en la construcción didáctico-metodológica del sistema de medios de enseñanza.

La puesta en práctica de la investigación en los sujetos, asume como población a los educandos de noveno grado (235) y docentes de matemática del mismo contexto (3). De ellos se deriva una muestra intencional no probabilística de 31 estudiantes (13.19 %) pertenecientes al grupo 9º 2 de la Escuela Secundaria Básica “José Luis Tasende de las Muñecas” de Santiago de Cuba y su docente de Matemáticas.

RESULTADOS

El resultado del estudio en sí mismo radica en este diseño teórico-metodológico que como columna vertebral del informe que vislumbra una guía factible para el desarrollo del proceso investigativo.

La **importancia social** de la investigación radica en que se proporciona a docentes de la Educación Secundaria Básica, específicamente en Matemática 9º de un sistema de herramientas prácticas para lograr la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas que al ser asimilados de manera consiente y activa permitirá transitar por la profundización de este contenido en la educación Media Superior en mejores condiciones, así como aplicar las habilidades en carreras universitarias posteriormente.

Se está en presencia de una investigación de completa **actualidad** ya que se demuestra que el tema del aprendizaje de la trigonometría está siendo nuevamente sistematizado a nivel internacional, máxime si se utilizan perspectivas investigativas que aluden a la motivación y los medios de enseñanza.

La **Novedad científica** queda establecida en que el sistema de medios de enseñanza evidenciará un tránsito entre las tipologías de sus clasificaciones, con intencionalidad marcada de connotar el salto de lo tradicional a lo tecnológico y lo virtual.

La **contribución práctica** que se obtiene y con la cual se propone la obtención del título académico de Máster en Investigación educativa radica en:

- un sistema de medios de enseñanza para motivar el aprendizaje por las razones trigonométricas en educandos de 9º de la Secundaria Básica “José Luis Tasende de las Muñecas” de Santiago de Cuba;
- recomendaciones metodológicas para el empleo del sistema de medios de enseñanza.
- pautas metodológicas sintéticas para la utilización de cada medio de manera independiente.

El informe de investigación que se deriva de este diseño teórico-metodológico, por tanto, se compone de tres acápiteos contentivos de: un capítulo uno donde se establecen los fundamentos teórico-metodológicos para la construcción del aporte práctico del estudio. Además, se realiza el diagnóstico fáctico que revela insuficiencias y potencialidades para la posterior construcción de la propuesta. El capítulo dos, revela las

características y contenidos del sistema de medios de enseñanza para intencionar la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas, con distinción entre medios tradicionales y tecnológicos. Finalmente se realiza el proceso de constatación de la factibilidad práctica, de manera tal que se valide la utilidad del sistema de medios de enseñanza.

CONCLUSIONES

La motivación por el aprendizaje de la Matemática es un tema complejo y que evidentemente requiere de mayores esfuerzos investigativos, pues los resultados de exámenes y la cotidianeidad resaltan que es más tortuoso que placentero para la mayoría de los estudiantes de Secundaria Básica esta materia que otras.

Las razones trigonométricas con sin duda un estándar internacional de contenido en el nivel medio que debe ser intencionado para ganar en la motivación por el aprendizaje escolar, de forma tal que su meta se concrete en desarrollar de forma asertiva habilidades para el futuro desarrollo personal y profesional de los escolares hoy en Secundaria Básica.

La propuesta que se declara es viable y factible por varias razones, pero sobre todo busca la vinculación de dos etapas distintas de enseñanza de la matemática –tradicional y tecnológica- en la que se vinculen elementos lúdico-digitales y se intencione un aprendizaje significativo, desarrollador y personalizado.

REFERENCIAS

- Ambrose, S., Bridges, M., Dipietro, M., Lovett, M., Norman, M. (2010). Seven Research-Based Principles for Smart Teaching (Vol. 48).
<https://doi.org/10.1002/mop.21454>
- Aray, C., Guerrero, Y., Montenegro, L. y Navarrete, S. (2020). La superficialidad en la enseñanza de la trigonometría en el bachillerato y su incidencia en el aprendizaje del cálculo en el nivel universitario. *Rehuso*, 5(2), 68-76.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6812219>
- Arhin, J., Hokor, E. (2021). Analysis of High School Students' Errors in Solving Trigonometry Problems. *Journal of Mathematics and Science Teacher*, 1(1).
<http://dx.doi.org/10.29333/mathsciteacher/11076>
- Ceballos Tinguino, L. S., Cuaran Culchac, J. A. (2022). *Disfrutando la trigonometría a través de la resolución de problemas y las matemáticas recreativas*. Universidad del Cauca, Colombia.
<http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7611>
- Delgado, J. R., Arpi, L. C., Vivanco, C., Rojas, L. (2024). Aula Invertida y el rendimiento académico en Trigonometría. *Revista Espacios*, 45(2), 44-60. Epub 05 de julio de 2024.
<https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n02p04>

- Gómez Herrera, B. D., Torres Sepúlveda, F. A. (2023). *La enseñanza y aprendizaje de la Trigonometría a partir de prácticas matemáticas que fundamentan la relación entre Trigonometría y música*. [Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: Licenciado en Matemáticas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia].
<https://repository.udistrital.edu.co/items/685b7064-6cd1-451b-aa29-6105560225db>
- Gutiérrez Rodríguez, A., Fiallo Leal, J. (2009). *Enseñanza de la trigonometría con ayuda de SGD*. En libro: Geometría dinámica (pp.147-171). Editorial: Anaya.
<https://www.researchgate.net/publication/335422633> Enseñanza de la trigonometria con ayuda de SGD
- Johnson, M. (2013). *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason*. University of Chicago Press.
https://www.goodreads.com/book/show/400562.The_Body_in_the_Mind
- McMillian Jenkins, R. (2022). *Impact of interactive computer-aided instruction in learning trigonometry in a high school precalculus course*. [Tesis doctoral, Universidad de Franklin].
<https://n9.cl/kxlp7>
- Mendoza, J. A. (2020). Análisis Conceptual y de Instrucción de las Razones y Funciones Trigonométricas. Visión desde las Civilizaciones Antiguas. *Revista DIALÓGICA*, 16(2), 49-87.
<https://n9.cl/j4378>
- Ministerio de Educación de la república de Cuba. (2019). *Planes de estudio Educación Secundaria Básica*
<https://www.mined.gob.cu/secundaria-basica/planes-de-estudio/>
- Ministerio de Educación de la república de Cuba. (2021) *nivel educativo secundaria básica. Propuesta de dosificación de los contenidos de 9no grado Curso 2020 – 2021*.
<https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/12/noveno-grado-Matematica.doc>
- Ponce Silva, N. E. (2019). Alternativa metodológica para la enseñanza de la trigonometría. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCaE)*, 7(2), mayo-agosto.
<https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/download/2709/1829/6804>
- Guaján Otavalo, B. A. (2023). *La motivación en los aprendizajes de Razones Trigonométricas en el Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa "Otavalo", en el periodo académico 2022-2023*. [Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciatura en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, especialización Matemáticas y la Física. Universidad Técnica del Norte, Ecuador].
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/425/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=has_content_in_original_bundle&filter_type_1>equals&filter_value_1=true&filter_field_2=subject&filter_type_2>equals&filter_value_2=MOTIVACI%C3%93N&etal=0&filtername=author&filterquery=Guaj%C3%A1n+Otavalo%2C+Bryan+Alexander&

[filtertype>equals](#)

- Ortega Fernández, R. (2018). *Aprendizaje de la trigonometría en 4º de ESO. Propuesta para el aumento de la motivación del alumnado*. [Trabajo final en opción al Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universitat Jume I, Castellón].
<https://core.ac.uk/download/pdf/169423567.pdf>
- Rojas Araujo, J. G. (2025). Evaluación formativa y logros de aprendizaje trigonométrico con GeoGebra en la I.E. Champagnat, Cajamarca. *Revista Horizontes*, 9(37).
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i37.971>
- Solanilla, O. (2015). *Implementación de herramientas didácticas y tecnológicas para mejorar el nivel de aprendizaje de la trigonometría*. [Tesis de maestría. Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia].
<https://repository.ut.edu.co/entities/publication/138bc0eb-1452-48dd-a1c1-62ca9e6a2078>
- Soto, G. (2010). ¿Qué evaluamos cuando evaluamos? *Revista de Educación Matemática (RevEM)*, 25(2).
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8832459.pdfv>
- Torres, A. (13 de diciembre de 2016). *La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel*. Psicología y Mente.
<https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel>
- Triglia, A. (13 de noviembre de 2016). *La teoría de B. F. Skinner y el conductismo*. Psicología y Mente.
<https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-bf-skinner-conductismo>
- Vayas-Torres, M. E., Cadena-Escobar, G. M., Llerena-Aguilar, M. M., Castillo-Guevara, C. J. (2024). Inteligencia Artificial y Enseñanza de Funciones Trigonométricas: Estrategias para mejorar el Aprendizaje en Educación Básica. *Revista Polo Científico* 9(5).
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/7123/pdf>
- Viltre Calderón, C. (2024). Matriz de evaluación del estado del arte: procedimiento eurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Varona*, 80. mayo-ago. Epub 30-Jul-2024.
<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>
- Villalobos, A., Zárate Ortiz, J. F., Lozano Rodríguez, A. (2016). *La relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en Matemáticas en alumnos de ciclo V de educación secundaria*. *Revista Estilos de Aprendizaje*, 9(18).
<https://doi.org/10.55777/rea.v9i18.1038>
- Vitola de la Rosa, F. T. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: Un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. *Revista Gaceta de Pedagogía*, 45: 228-253.

<http://www.revistas.upel.edu.ve/index.php/gaceta/article/view/1900/1856>

Zamorano Urrutia, F., Cortés Loyola, C., Herrera Marín, M. (2020). Facilitando el aprendizaje de trigonometría a través de una interfaz tangible. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 103: 215-232.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7413090&orden=0&info=link>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos